

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУЛЬТИМЕДИА) НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Яхшиева Мехринигор Шавкатовна

учитель Джизакского педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10716031>

Аннотация:

В данной статье даны научные доказательства о компьютерных технологиях, их использования в образовательном процессе. В исследовании использовался обзор и анализ научной литературы по выбранной теме, который позволил нам обосновать необходимость использования информационно-компьютерных технологий в учебном процессе по физической культуре. Также были рассмотрены основные формы физкультурно-спортивной деятельности, которые используются в учебном процессе вуза, и возможность применения ИКТ для каждой из этих форм

Ключевые слова: компьютерные технологии, техника, технология, обучение, спорт, физическая культура, образовательный процесс.

Компьютерные технологии как часть информационных технологий формируют принципиально отличный стиль работы, который оказывается более психологически приемлемым, комфортным, мобилизующим творческие возможности и интеллектуальный потенциал человека.

Создание новой компьютерной техники - не самоцель, прежде всего оно направлено на использование компьютерных технологий в научных исследованиях, производстве, быту, спорте, для реализации образовательных и других социально значимых задач. Обеспечение образовательного процесса компьютерными программами всегда сопутствовало развитию теоретической и практической мысли по эффективному их использованию в педагогической деятельности. В этой связи представляют научный интерес вопросы развития теории и практики использования компьютерных технологий в образовательном процессе.

Основным требованием к автоматизированным обучающим системам должно стать их органическое соответствие психофизиологическим моделям деятельности и обучения.

Применительно к практическому использованию компьютерных программ (КП) в образовательном процессе это означает: Тщательно

отработанную мотивацию обучения не только "принудительного" характера оценки), но и личной заинтересованности и удовлетворения учебным процессом;

Оценку по конечному результату, широкую свободу выбора, поощрение разумного творчества в процессе обучения;
Индивидуальный подход к обучаемому и его адаптацию в процессе обучения.

Технология компьютерного обучения рассматривается как обучение с учетом конечных результатов деятельности студентов, причем ему придается характер устойчивого, целенаправленного и эффективного процесса познания.

Использование компьютерных технологий (КТ) в обучении - разновидность процесса управления познавательной деятельностью.

Управление обучением включает в себя два взаимосвязанных процесса: организацию деятельности студента и контроль за этой деятельностью. Эти процессы непрерывно взаимодействуют: результат контроля влияет на содержание управляющих воздействий, т.е. на дальнейшую организацию деятельности. В свою очередь, организация определенной деятельности требует и определенной формы контроля, и конкретного способа регистрации этой деятельности. Возможны сочетания этих процессов и переходы от одного к другому. Такой или подобный подход рекомендуется при создании программ не только для высшей, но и для средней школы.

Рассмотрим ряд примеров.

Преподаватели Узбекского ГИФКа разработали для учебного процесса своего вуза обучающие КП: "Математическая статистика", "Спортивная метрология", "Биомеханика", "Контроль знаний студентов".

Целый комплекс КП разработан в РГАФК. Так, созданы модель, имитирующая срочные адаптационные процессы в организме спортсменов, КП "ISOTONE" для занятий изотонном, шейпингом, аэробикой, бодибилдингом.

В Университете им. Н.Э. Баумана создана информационно-методическая система, функционирующая в интерактивном режиме. КП решает три основные задачи:

- контроль и управление ходом учебного процесса;
- создание и ведение методических и информационных документов в виде базы данных;

- поиск и чтение информации.

Группой специалистов подготовлена компьютерная система по оперативному планированию тренировки бегунов на средние дистанции сроком до двух месяцев для общеподготовительного и предсоревновательного этапов подготовки.

В Санкт-Петербургском государственном техническом университете (Межвузовский центр по физической культуре - volkov@stu.neva.ru) и в Самарском государственном аэрокосмическом университете им. С.П Королева (vbogd@ssau.ru) на протяжении нескольких лет создаются КП для использования в учебном процессе по дисциплине "Физическая культура".

В спортивной деятельности КТ стали применять значительно раньше, чем в учебном процессе по физическому воспитанию. В ряде видов спорта компьютеры прочно вошли в процесс подготовки спортсменов.

Концепция рассматривает компоненты процесса познания, исследуя его в связи с возможностями усиления автономии обучения. Концепция компьютеризации процесса обучения основывается на совокупности субъективных желаний, предпосылок и объективных возможностей организации рационального процесса познания с применением интеллектуальных составляющих КТ.

Концепция использования КП в образовательном процессе включает:

- классификацию КП;
- принципиальную схему перманентного процесса совершенствования учебного процесса с помощью ЭВМ;
- принципы использования КТ в образовательном процессе;
- комплексное использование информационных технологий.

Суть предлагаемой концепции обучения состоит в системном использовании КП в комплексе с остальными информационными технологиями, необходимыми для создания индивидуального алгоритма обучения человека. Компьютер непосредственно встраивается в информационную технологию обучения и становится столь желаемым элементом образовательной системы, что при его отсутствии возникает определенный дискомфорт как у обучаемого, так и у преподавателя.

Технология компьютерного обучения, опираясь на предоставляемые концепцией сведения, рассматривает обучение с учетом

конечных результатов деятельности студентов, придавая ему характер устойчивого, целенаправленного и эффективного процесса познания.

Физическая культура по своей специфике отличается от других дисциплин, и на первый взгляд кажется, что использование информационных технологий в процессе занятий не представляется возможным, потому что основное направление дисциплины – двигательная активность.

Но, тем не менее, задача преподавателя любой дисциплины – создать условия для овладения студентами полноценными знаниями, и, как правило, в любой дисциплине используются общедидактические методические принципы обучения.

Необходимость использования информационно-компьютерных технологий в процессе физического воспитания студентов вызвана потребностью в повышении его качества с помощью применения компьютеров.

Информационно-компьютерные технологии позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне и обеспечивают более полное усвоение студентами учебного материала.

В настоящее время существуют различные разработки, позволяющие использовать компьютерные технологии: создание банка данных показателей здоровья и физических качеств студентов, мониторинг уровня физического и функционального состояния студентов, проектный метод и многое другое.

К сожалению, данные разработки не всегда используются в учебном процессе в достаточной степени.

По мнению исследователей (В. Ю. Волков, М. Н. Гуслова, Ю. Д. Железняк, Л. И. Лубышева и др., на занятиях физической культурой целесообразно использовать ИКТ в следующих случаях:

- осуществление поиска и сбора информации;
- написание учебных пособий и методических рекомендаций;
- развитие исследовательских способностей студентов (создание проектов, презентаций);
- диагностика (тестирование, экспресс-диагностика, мониторинг полученных данных);
- использование таблиц, графиков, итоговых протоколов при проведении соревнований;
- контроль знаний (компьютерное тестирование изученного

теоретического материала).

На наш взгляд, использование информационных технологий на занятиях физической культурой будет способствовать увеличению заинтересованности в занятиях, так как молодежь с увлечением воспринимает все новое.

Кроме того, как было указано ранее, любой учебный процесс осуществляется в соответствии с дидактическими принципами. А одним из основных принципов обучения является принцип наглядности, и применение, например, мультимедийных средств на занятиях по физической культуре поможет более эффективно овладеть техникой изучаемых упражнений.

С учетом вышеизложенного мы предлагаем выделить следующие направления использования информационных технологий в физической культуре в вузе:

- в качестве средств обучения, совершенствующих процесс преподавания и повышающих его эффективность;
- в качестве средств информационно-методического обеспечения и управления учебно-воспитательным и организационным процессом в вузе;
- в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной и учебно-тренировочной деятельности;
- в качестве средств компьютерного тестирования физического, функционального и психологического состояния занимающегося;
- в качестве средств автоматизации процессов обработки результатов сдачи контрольных нормативов, подведения итогов различных соревнований;
- в качестве средств организации мониторинга физического состояния и здоровья студентов.

Дисциплина «Физическая культура» преподается на протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в различных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой процесс физического воспитания студентов.

Широкую популярность у студентов приобретают самостоятельные занятия различными видами физкультурно-спортивной деятельности. Самостоятельные занятия студентов (по заданию преподавателей) физической культурой, спортом, туризмом позволяют выполнить недельный объем двигательной активности, рекомендованный для студентов

Министерством здравоохранения, что составляет 10–14 ч.

Кроме того, самостоятельные занятия способствуют усвоению учебного материала по физическому воспитанию, ускоряют процесс физического совершенствования.

Использованная литература:

1. Волкова, Л. М. Современные информационно-диагностические технологии в практике физического воспитания / Л. М. Волкова, В. Ю. Волков // Физическая культура, спорт и здоровье. – 2014. – № 23. – С. 17–20.
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798
3. Грачева, А. П. ИКТ в управлении образовательным процессом в условиях введения ФГОС / А. П. Грачева. – М. : УЦ Перспектива, 2015. – 27 с.
4. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. Н. Гуслова. – 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2013. – 288 с.
5. Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловов А.В. Использование современных информационных технологий в теоретической и методико-практической подготовке студентов по физическому воспитанию /Матер. всерос.науч.-практ. конф. СПб., 2000.
6. Волков В.Ю. Компьютерные технологии в образовательном процессе по физической культуре /Матер. всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2000.

